

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: La ciencia en el fortalecimiento del capital humano para las actividades protocolares y eventos en el turismo.

Autores: MSc Nuria Garcia Rodriguez, profesora, Centro de Capacitación del Turismo, telf: 5329730, email: nuriag160366@gmail.com. Lic. Elena Teresa Fernández Soler, Centro de Capacitación del Turismo, telf: 52997282, email: teteatala@gmail.com. Lic. Arianna Carbonell Heredia, Centro de Capacitación del Turismo, telf: 55960346, email: arianna.ch4@gmail.com. Dr.C. Maribel Brull González, profesora e investigadora, Universidad de Oriente, Académica titular de la ACC, Cuba, telf: 53630528, email: brullmaribel@gmail.com

Resumen: Las reglas de Protocolo y Ceremonial están más vigentes que nunca en la vida de la sociedad moderna. Cuando se organiza un evento de ceremonial, se trabaja en equipo para preparar algo que sea agradable y seguro para las personas que asisten.

El protocolo y el ceremonial son esenciales para garantizar la buena comunicación y el respeto mutuo en cualquier entorno y en particular en la esfera del turismo donde cada vez más se realizan eventos no solo de índole nacional sino también internacional. Por lo que se nos plantea un problema a resolver: ¿Cómo capacitar el capital humano protocolares y eventos en el turismo?

Para ello tenemos como objetivo diseñar el manual de protocolo, ceremonial y eventos para el turismo para perfeccionar la cultura organizacional y favorecer la imagen de los productos y servicios de este sector estratégico del territorio.

Como resultado de la investigación científica se obtuvo el Manual de Protocolo, Ceremonial y Eventos del Centro de Capacitación para el turismo Alberto Fernández Montes de Oca de Santiago de Cuba.

Se valora como impacto la elaboración por primera vez de una herramienta de comunicación social de implementación para el centro que perfecciona el sistema de gestión de la organización de los científico , educativo y de innovación social.

Palabras claves: capital humano - protocolo - eventos - curso - turismo

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

